

**GIPERTONIYA - "JIMJIT QOTIL". ZAMONAVIY VA TABIIY DAVOLASH USULLARI.
HYPERTENSION - THE "SILENT KILLER". MODERN AND NATURAL TREATMENT
METHODS.**

Qo‘qon Universiteti Andijon Filiali Tabiiy va tibbiy fanlar kafedrası anatomiya fani o‘qituvchisi

Qambarov Zafarbek G‘ayratjonovich,

Qo‘qon Universiteti Andijon Filiali Davolash ishi yo‘nalishi talabasi

Murotova Moxigul Mashxurbek qizi

mohigulmurodova797@gmail.com

Annotation: Hypertension (high blood pressure) is a widespread and dangerous condition in modern society that can they lead to a number of serious diseases. This article analyzes the clinical symptoms of hypertension and modern as well as natural treatment approaches. If hypertension is not diagnosed in time, it can pose a serious threat to vital organs such as the heart, brain, and kidneys, causing significant damage. Timely diagnosis of the disease helps preserve the patient's health and maintain a long, healthy lifestyle.

Keywords: Hypertension, blood pressure, heart, hawthorn, garlic, blood vessels, decoction, drugs.

Аннотация: Гипертония (высокое артериальное давление)-это широко распространенное и опасное заболевание и опасное заболевание в современном обществе, которое может привести к ряду серьезных болезней. В данной статье анализируются клинические проявления гипертонии, а также современные и натуральные методы лечения. Если гипертония не диагностируется вовремя, она представляет опасность для жизненно важных органов, таких как сердце, мозг и почки, нанося им серьезный вред. Раннее выявление заболевания помогает сохранить здоровье пациента и продолжить долгую и здоровую жизнь.

Ключевые слова: Гипертония, артериальное давление, сердце, одуванчик, чеснок, кровеносные сосуды, настройка, лекарства.

Annotatsiya: Gipertoniya - (yuqori qon bosimi) zamonaviy jamiyatda keng tarqalgan, xavfli, bir qator kasalliklarni keltirib chiqaruvchi kasallikdir. Ushbu maqolada gipertoniya kasalligining klinik belgilari, zamonaviy va tabiiy davolash yondashuvlari tahlil qilinadi. Vaqtida aniqlanmagan gipertoniya yurak, miya, buyrak kabi muhim organlar uchun xavfli bo‘lib, ularga jiddiy ziyon yetkazadi. Kasallikni vaqtida aniqlash bemorni salomatligini saqlash va uzoq muddatli sog‘lom turmush tarzini davom ettirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Gipertoniya, qon bosimi, yurak, do‘lana, sarimsoq, qon tomirlar, damlama, dorilar.

Gipertoniya bugingi kunda dunyo bo‘ylab millionlab insonlarning hayotiga xavf solayotgan jiddiy kasallikdir. Ushbu kasallik asosan yoshi kattalarda uchraydi, lekin hozirgi kunda yoshlar orasida ham bu kasallik bilan zararlanish uchrab turibdi. Kasallikning “jimjit-qotil” deyilishiga sabab ko‘plab insonlar bu kasallik bilan zararlanganini deyarli sezishmaydi. Sababi shundaki, u uzoq vaqt davomida aniq simptomlarsiz rivojlanadi, bunday hollarda esa bemor kasallikdan bexabar bo‘ladi va uni davolash uchun choralarini ko‘rmaydi. Buning natijasi esa juda ayanchli bo‘lib, kasallanish natijasida yurak xuruji, insult, buyrak yetishmovchiligi va bir qancha hayot uchun xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin. **Klinik manzarasi:** Kasallikning klinik ko‘rinishi - qon bosimi darajasiga bog‘liq. Qolganlarida esa bosh og‘rishi va aylanishi, quloq shang‘illashi, yurak sohasidagi og‘riq turli xil ritm buzilishlari, xotira susayishi, myetropatik o‘zgarishlarga sezuvchanlik kabi begilar yoki ularning ayrimlari kuzatiladi. Bosh og‘riqlar tunda yoki ertalab uyg‘ongandan so‘ng paydo bo‘lib soatlab

davom etishi mumkin. Ayrim bemorlar ko'krak qafasini chap tomonida, aksariyat hollarda yurak cho'qqisida emotsional zo'riqishdan keyin yoki tinch holatda jismoniy zo'riqishga bog'liq bo'lmagan kuchsiz og'riq sezadilar.[1] **Etiologiyasi:** Arterial gipertoniyaning kelib chiqish sababi 95% hodisalarda noma'lum. Markaziy nerv faoliyatida tez-tez takrorlanadigan salbiy kechinmalar, moddalar almashinuvining izdan chiqishi, irsiy moillik, ba'zi bir tashqi omillar, gipodinamiya (kam harakatlanish), o'tkir ruhiy-emotsional jarohatlar va markaziy asab faoliyatining klimaks munosabati bilan izdan chiqishi, nikotin kabilar ta'sirida arterial gipertoniyaning kelib chiqishida muhim ahamiyatga ega. Alkogol (10%) va semizlik arterial qon bosimini ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. [2] Bizning mamlakatimizda juda ko'p sonli kishilarni tibbiy ko'riklardan o'tkazishda olingan ma'lumotlarga ko'ra gipertoniya kasalligi 5-10% hollarda aniqlangan, biroq katta yosh gruppalarida bu foiz birmuncha oshadi. Gipertoniya kasalligi vatanimiz tadqiqotchilarining ma'lumotlariga binoan gipertoniya holatlarining 70-80% gacha xollarini tashkil etadi. Hozirgi vaqtda gipertoniya kasalligining har biri ikkita fazaga bo'linadigan 3 bosqichi farq qilinadigan A.L.Myasnikov klassifikatsiyasidan foydalaniladi. **1-bosqich:** A: fazasi - latent (gipertoniya oldingi) B: fazasi - o'tuvchan (tranzitor) **2-bosqich:** A: fazasi - beqaror (labil) B: fazasi - beqaror (stabil) **3- bosqich:** A: fazasi - kompensatsiyalangan B: fazasi - dekompensatsiyalangan. [3]. Funktsional buzilishlar bilan o'tadigan 1 - bosqichda davolash asosini bemor uchun mehnat va turmushning optimal sharoitlarini yaratish, sedativ (tinchlantiruvchi) vositalar (Bexterox meksturasi, valeriana preparatlari) tayinlash tashkil etiladi. Uyqu buzilganda uxlatuvchi dorilar (barbituratlar: uyqudan 20-30 minut oldin, 0.1-0.2 grammdan fenobarbital yoki 1-2 tabletkada seduksen, elenium) tavsiya qilinadi. 2 - bosqichda bemorni ozroq muddatga (3-4 hafta) kasalxonaga yotkizish maqsadga muvofiq, unga arterial bosimni pasaytiradigan dori-darmonlar (kuniga 3marta 0.04 grammdan papaverin, dibazol eritmasidan 1% li teri ostiga yoki 1 mldan mushak orasiga, eufillin 0.3 grammdan shamchalarda) tayinlanadi. Hozirgi vaqtda yuqoridagi preparatlardan yaxshi naf bo'lmagani uchun kalsiy yo'llari blokatorlaridan foydalanilmoqda (bu moddalar kalsiy moddasining tomirlar devorini muskul qavatiga kirishiga to'sqinlik qiladi va tomirlar devorining muskul qavatiga kirishiga to'sqinlik qiladi va tomirlar devorini bo'shashtiradi) Bu moddalardan isadirinning uzaytirilgan ta'siriga ega preparatlarni (lomir), felodipin (plendil), amlodipen (norvaks) ni bemorlar yaxshi qabul qiladilar.[4]. Gipertoniyani tabiiy davolash usullari mavjud bo'lib, ularga birinchi navbatda qon bosimini pasaytirishga yordam beradigan foydali maxsulotlar; oq loviya, suliy yormasi, tuxum, sut maxsulotlari istemol qilish kerak. Bundan tashqari jismoniy faollik: yarim bir soat davomida yurish yoki sport mashqlari, stresni boshqarish, xalq tabobati va dorivor o'simliklardan foydalanish kerak. **Gipertoniyaning xalq tabobatida** davolashning bir nechta usullari. 1. Qon bosimini tushirish uchun 100 gramm loviyaga 50 dona sarimsoq bo'lakchasini qo'shib (sarimsoq bo'lakchalari odamning yoshiga qarab belgilanadi) og'zi yopiladigan idishga solinadi. Ustiga yarim litr qaynoq suv quyib, 10 daqiqa og'zi yopib qo'yiladi. Choy kabi asal bilan ichiladi. 2. Uch bosh sarimsoq va uch dona limonni (po'choqsiz va urug'siz) maydalab, og'zi yopiladigan idishga solinadi. Ustiga 1.5 litr

oldin ichiladi.5.Arslonquyruq o'tidan ikki choy qoshig'i ustiga 2 stakan qaynatilib sovitilgan suv quyiladi va 6-8 soat damlanadi. Kuniga 3-4 mahal ovqatdan yarim soat

oldin chorak stakandan ichiladi.6.Arslonquyruq o'tidan 100 gramm olib, ustiga yarim litr aroq quyiladi. O'n kun qorong'i joyda saqlanadi. Suzib olib, kuniga uch mahal yarim osh qoshiqdan ichiladi.7.Qon bosimi ko'tarilganda ayniqsa, "Shifo bosim" va "Asbosim" damlamalarini ichish yaxshi samara beradi.8. Qon tomirlarini kengatyirish uchun sabzi sharbati, bug'da yaxshi pishirilgan sarg'ish piyoz va o'rik qoqi qaynatmasini istemol qilish lozim. [5]. Gipertoniya bilan kasallanmaslik uchun birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga rioya qilish, foydali maxsulotlarni istemol qilish: tuz iste'molini kamaytirish ko'proq sabzavot maxsulotlarini yeyish kerak. Shuni ham aytish kerakki semizlik gipertoniyaning asosiy sababchilaridan biridir. Jismoniy faollikni oshirib sog'lom ovqatlanish orqali vazinni meyorida ushlab muhim. Stresdan qochish; yetarlicha uhlash va hordiq chiqarish va qon bosimini doimiy nazoratda ushlab, chekish va alkogol gipertoniya xavfini oshiradi, shuning uchun ularni tark etish kerak. Agar gipertoniya bilan kasallangan bo'lsa kasallikni doimiy ravishda nazoratda bo'lish, muhimi shifokor tavsiyalariga rioya qilish sog'lom turmushg tarzini yo'lga qo'yish . shunday qilib, baxtli yashash uchun normal qon bosimini saqlang.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Gadayev, M.Sh.Karimov, X.S. Axmedov "Ichki kasalliklar propedevtikasi" Toshkent "MUHARRIR NASHRIYOT" , 2012-yil-364 bet [1]
2. Y.L.Arslonov, T.A. Nazarov, A.A. Bobomurodov "Ichki kasalliklar" - Toshkent. "ILM ZIYO", 2013 185-186 bet.[2]
3. N. M. Kamolov, M. U. Qo'yliev "Ichki kasalliklar" Toshkent, Ibn Sino nomidagi nashtiyot 1991 143-144 bet [3]
- 4.Mavluda Fatxullayevna Ziyoyeva, Terapiya (ichki kasalliklar), Toshkent, "ILM ZIYO" 2007 86-87 bet [4]
- 5.I.RAsqarov. "Tabobat qomusi" Toshkent "MUMTOZ SO'Z" 2019, 1142 bet [5]